

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Мухтарова Нодира Гофуровна
Андижанская область,
Булакбашинский район, школа №4
Учитель начальных классов

Аннотация: Раскрываются понятия «информационная грамотность», «информационная компетентность», описываются возможности информационных технологий в формировании информационной компетентности младших школьников в рамках различных предметных областей.

Ключевые слова: информационная компетентность, мышление, внимание, компоненты информационной компетентности, компьютер, информационные технологии.

Важнейшей составляющей образования в современных условиях является начальное формирование информационной компетентности. Информационная компетентность позволит эффективно использовать в обучении информационные технологии и интегративный подход, добиваясь экономии времени в обучении и реальной разгрузки учащихся.

Информационные технологии могут сделать процесс обучения более интересным, отвечающим реалиям сегодняшнего дня, предоставляя необходимую информацию в нужное время. Доказано, что учащиеся по-разному осваивают новые знания. Ранее преподавателям трудно было найти индивидуальный подход к каждому ученику. Теперь же, с использованием ИКТ, школы получили возможность преподнести новую информацию таким образом, чтобы удовлетворить запросы каждого ученика.

В начальной школе невозможно провести урок без привлечения средств наглядности, часто возникают проблемы. Где найти нужный материал и как лучше его продемонстрировать? На помощь приходит компьютер.

Компьютер позволяет учителю значительно расширить возможности предъявления разного типа информации. При дидактически правильном подходе компьютер активизирует внимание учащихся, усиливает их мотивацию, развивает

познавательные процессы, мышление, внимание, развивает воображение и фантазию.

Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет:

- развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира;

- овладевать практическими способами работы с информацией;

- развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных технических средств.

- активизировать познавательную деятельность учащихся;

- развивать у учащихся навыки исследовательской деятельности, творческие способности;

- усилить мотивацию учения;

- развивать коммуникативную компетентность;

- качественно изменить контроль над деятельностью учащихся;

Применение ИКТ в образовательном процессе, позволяет решать одну из важных задач обучения – повышение уровня знаний. Эффективное использование современных средств информатизации в общем среднем образовании невозможно без соответствующей оснащённости школ компьютерной техникой, доступа к сети Интернет.

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала к урокам в начальной школе можно назвать создание мультимедиа-презентаций. Облегчение процесса восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов - это основа любой современной презентации. Презентация дает возможность учителю самостоятельно скомпоновать учебный материал исходя из особенностей конкретного класса, темы, предмета, что позволяет построить урок так, чтобы добиться максимального учебного эффекта.

Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного метода обучения к

деятельностному, при котором ребёнок становится активным субъектом учебной деятельности. Это способствует осознанному усвоению знаний учащихся.

При таком подходе новые понятия и отношения между ними не даются в готовом виде. Дети открывают их сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельности. Учитель лишь направляет эту деятельность.

При разработке урока с использованием ИКТ следует уделить особое внимание заботе о здоровье учащихся. Поурочный план включает в себя физические и динамические паузы, зарядку для глаз, использование элементов здоровьесберегающих технологий.

При активном использовании ИКТ уже в начальной школе успешнее достигаются общие цели образования, легче формируются компетенции в области коммуникации: умение собирать факты, их сопоставлять, организовывать, выражать свои мысли на бумаге и устно, логически рассуждать, слушать и понимать устную и письменную речь, открывать что-то новое, делать выбор и принимать решения.

Использование информационных технологий на уроках в начальной школе необходимо, так как играет ключевую роль в формировании учебных навыков через мотивацию, устойчивую концентрацию и развитие навыков мышления. Они позволяют не только модернизировать учебный процесс, повысить его эффективность, мотивировать учащихся, но и дифференцировать процесс с учётом индивидуальных особенностей каждого ученика, расширяют творческий и интеллектуальный потенциал учащихся.

Учителю информатизация предоставляет возможность работать над своим самообразованием и саморазвитием, гибко управлять обучением и разнообразить способы предъявления учебной информации.

Информационно-коммуникационные технологии улучшают образовательный процесс, делают его более интересным, результативным.

Литература:

1. Апатова Н. В Информационные технологии в школьном образовании. — М. : Изд- во РАО, 2017.
2. Информатизация общего среднего образования: Научно- методическое пособие / под ред. Д. Ш. Матроса. — М. : Педагогическое общество России, 2014.